

Суслов Володимир

Військова академія (м. Одеса)

НАВЧАЛЬНІ ТРУДНОЦІ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КУРСАНТІВ ВВНЗ

Керівними документами Міністерства оборони України навчання іноземної мови у ВВНЗ визначено як невід’ємну складову професійної підготовки майбутніх офіцерів, що має на меті формування у курсантів іншомовної комунікативної компетентності (далі – ІКК). Зі свого боку суспільно-політична обстановка в країні, модернізація вищої освіти, зростання потреби у військових фахівцях, рівень підготовки яких повною мірою задовольняє сучасним вимогам та які готові ефективно діяти у середовищі, де іншомовна комунікація є одним із формуючих чинників, визначають важливість та необхідність глибокого дослідження питань ІКК курсантів та офіцерів ЗС України, зокрема щодо умов її ефективного формування.

Результати аналізу наукової літератури, опитування курсантів і науково-педагогічних працівників ВВНЗ, дослідження особливостей організації освітнього процесу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання свідчать про наявність низки навчальних труднощів, які впливають на ефективність навчання іноземним мовам та є вельми поширеними. Доцільно погодитися з дослідниками, які вважають, що існування зазначених навчальних труднощів обумовлено багатьма чинниками, але чи не найважливішими із них є загальні вікові та індивідуальні особистісні особливості курсантів, з якими викладачам доводиться стикатися протягом всього циклу мовної підготовки. Нажаль, практика показує, що значна кількість курсантів не приділяє достатньої уваги вивченню англійської мови попри намагання науково-педагогічних працівників та управлінського складу ВВНЗ роз’яснити їм практичну важливість знання іноземної мови, а також звернути увагу на постійне зростання потреби сучасної людини у знанні мови міжнародного спілкування. Більшості курсантів, важко зрозуміти роль англійської мови у своїй подальшій професійній діяльності, що знижує у них інтерес до її вивчення.

Серед навчальних труднощів, які безпосередньо пов’язані з навчанням англійській мові та з якими стикаються учасники освітнього процесу у ВВНЗ, можна виділити такі три основні групи:

- фонетичні (пов’язані з навчанням правильної вимови загальноживаних англійських слів, військових термінів та абrevіатур, незнанням курсантами будови мовного апарату);
- граматичні (пов’язані з важкістю розуміння курсантами структури речень в англійській мові і порядку слів у них, відмінності часів у порівнянні із рідною мовою та принципово іншою системою дієслівних форм);

– лексичні труднощі (пов'язані із необхідністю використання частин мови, яких немає в українській мові, недостатньою сформованістю навичок використання лексичних одиниць, невідповідністю обсягу значень лексичних одиниць у рідній та іноземній мові, недостатнім усвідомленням курсантами морфемної структури лексичної одиниці).

Серед інших труднощів доцільно зазначити обмежений словниковий запас та загальний мовленнєвий рівень курсантів, що не дозволяє їм ефективно комунікувати у процесі іншомовного фахово-орієнтованого спілкування; доволі поширену неспроможність курсантів розуміти англійську мову на слух; слабку пам'ять деяких курсантів, що призводить до швидкого забування ними англійських слів, які не використовуються протягом декількох занять; низьку мотивацію багатьох курсантів до навчання; недостатню інтенсивність мовленнєвої діяльності курсантів; обмежений вибір навчальних посібників; недостатність практичних та методичних рекомендацій щодо попередження та усунення прогалин в знаннях і уміннях курсантів.

Отже, виявлені труднощі вказують на необхідність пошуку науково обгрунтованих шляхів їхнього подолання з метою підвищення ефективності процесу формування ІКК курсантів ВВНЗ.